

LUZ E SOMBRAS NOS ESPAÇOS ABERTOS URBANOS DO SUBTRÓPICO ÚMIDO

LUCIA MASCARÓ , JUAN LUIS MASCARÓ

Lucia Mascaró

Arquiteto (Universidad Nacional de Tucumán)

Mestre em Sociologia (UFRGS)

Doutor em Arquitetura, (USP).

Professor, PROPAR-UFRGS

Juan Luis Mascaró

Engenheiro civil (Universidad Nacional de Tucumán)

Livre Docente (USP).

Professor, PROPAR-UFRGS

1 – Introdução

A natureza está feita de luzes e sombras, de dia e noite. O recinto urbano também. A luz modela as formas. As sombras também. Trabalhamos mais com a luz, talvez por sentir que a sombra e as penumbras, principalmente em nossa cultura, têm varias interpretações, algumas de rejeição pelo escuro, o associam com o medo. Não se permitem os desfrutes das sombras enquanto outras culturas se deleitam com a penumbra, lhe encontram qualidades. Acrescentam à sombra a profundidade, a qualificam como silenciosa harmonia, relação entre os brilhos e reflexos de uma luz discreta e a penumbra de seu entorno, pensando-a como uma variação de intensidade, apenas como algo a mais na mudança de humor da pessoa que vivência o espaço.

LUZ E SOMBRAS NOS ESPAÇOS ABERTOS URBANOS DO SUBTRÓPICO ÚMIDO

As sombras subtropicais

As sombras são ricas e complexas e justificam uma reflexão sobre elas porque estão presentes quase que permanentemente nos espaços da cidade subtropical. São as que os fazem habitáveis na estação quente.

As sombras urbanas de maior finura e qualidade são as que projetam as árvores.

Figura 1 – Rua sombreada no verão

Figura 2 – Rua sombreada no inverno

São sombras frescas devido à circulação do ar entre os múltiplos estratos de folhas e pela evapotranspiração insuspeitadamente alta das mesmas. São sombras coloridas, algo diferente em cada espécie.

Figura 3 – Vila Verde de Le Corbusier

São sombras vibrantes pelo movimento, são sombras deliciosamente perfumadas em diferentes épocas por diferentes espécies. Essas virtudes se apresentam em grau superlativo nas árvores de folha caduca, que são as que as cidades subtropicais e temperadas úmidas precisam. Dentro dessa família é tão mágica a sombra quase transparente de um jacarandá no inverno de Porto Alegre como a sombra em vibração quase impenetrável de uma sibipiruna no verão.

Figura 5 – Sombra de um Jacarandá

Figura 4 – Sombra de uma Sibipiruna

A do plátano pode resultar mais aconchegante porque na luz que se cria na sua sombra intervém a refletância do tronco, com seu córtex tão particular de crostas de ocres e verde claro, dominantes na condição de inverno, imperceptíveis no verão. As palmeiras, tão usadas nos últimos anos em Porto Alegre, belíssimos exemplares plantados isoladamente, não oferecem senão uma sombra esqualida, sem explicação ambiental para seu uso na região.

Figura 6 - Transparência do Plátano no inverno.

Figura 7 – Sombra quase nula de uma palmeira.

Entre as sombras naturais e as artificiais se encontram as de maior sofisticação cultural, as projetadas pelo homem para dar apoio e estrutura geométrica a elementos vegetais: as parreiras e os pergolados, autêntica e bela arquitetura mínima que nos protege do Sol e criam uma sombra mágica, luminosa.

Figura 8 – Peraolado. Parque 9 de Julio: Tucuman

Figura 9 – Pergolado, Parque 9 de Julio ;

Sob um pergolado pode suceder algo mágico, com os momentos inesquecíveis sob uma modesta parreira comendo pastas e bebendo vinho na periferia de Porto Alegre. Ou as pérgolas públicas e urbanas que cobrem as ruas de Lindos, na ilha de Rodas.

Figura 10 – Casa com pátio interior, boceto; Le Corbusier.

Figura 11 – Parreiras na serra gaúcha.

Figura 12 – Pergolado no Parque da Redenção

Figura 13 - Árvores no Brique da Redenção

As outras sombras são as projetadas pelas edificações: a *arquitetura como arte de criar memoráveis espaços sombrios* (TUSQUETS, 1994).

Figura 14 – Sombra projetada pelas edificações.

As sombras e seus mistérios, o engenhoso jogo de luz e sombra que gera espaços vagamente escuros ou delicadamente iluminados, sombras insignificantes ou magníficas, que provocam o sentimento de que o ar, nesses lugares, tem a espessura do silêncio, que nessa penumbra reina uma serenidade inalterável. São as sombras assumidas, projetadas, que diferem da escuridão das trevas ao serem consideradas.

Figura 15 – Fachada oeste da catedral de Orvieto, Itália.

Quanto mais crescem os edifícios que delimitam as ruas da cidade que se erguem sob uma luz sempre cambiante, mais interdependentes da luz e da sombra são seu contorno e seus complexos volumes. Em qualquer caso, as sombras desenham seu perfil e algo assim como uma força negativa sobre o corpo edificado. Por ser um sítio ensolarado grande parte do ano, o espaço urbano subtropical necessita de seu *alter ego*, de sombras. Insubstanciais como são, as sombras ajudam momentaneamente a conferir caráter (mutável) ao recinto urbano.

Figura 16 – Rua no centro de Porto Alegre.

As sombras modernas, (aquelas produzidas pela iluminação artificial), presas nas paredes e pisos dos espaços construídos ou encontradas nos interstícios dos edifícios, são estáveis.

Figura 17 e 18 - Construções próximas para proteger da insolação.

O século XIX não apenas derrotou as sombras como criou novas sombras até estão inexistente na natureza, as sombras estáticas. E a qualidade de luz passou a ser outra, produto da evolução tecnológica que transformou as fontes de luz.

No entanto, esses avanços não conseguiram derrubar as sombras vivas que acompanham ao homem desde longo tempo. Tanto nas casas de F.L.Wright, como nas igrejas de Le Corbusier se pode encontrar sombras quentes e íntimas que se contrapõem à frieza da iluminação atual – a mesma que produz as sombras modernas, padronizadas e inutilmente nítidas, sem o mistério do claro-escuro natural.

Figura 18 - *Notre Dame du Haut*, Ronchamps; Le Corbusier

Figura 19 – Hotel Biltmore, Arizona

Nas ruas acontece algo semelhante, os grandes edifícios lançam sombras enormes sobre elas, mas é verdade também o contrário: o perfil do centro de Porto Alegre é um desenho a partir de baixo, do fundo das ruas, das figuras que as sombras dos edifícios não devem fazer. É a sombra que decide o perfil da cidade. Não convém subestimar o poder da sombra nem do sortilégio da penumbra ou da (quase) transparência da sombra peneirada pela luz. Ou simplesmente da sombra.

Figura 20 – Avenida dos Andradas; Porto Alegre.

Grande parte da cultura ocidental busca, com ênfase, a claridade e a prática até o último refúgio da sombra, da sombra que a atormenta. Construí de forma a ter a menor sombra possível; um simples olhar sobre o aspecto externo dos edifícios permite saber que o interior está exposto à luz, nem sempre conseguido ao ser vedado, por problemas térmicos, pelas cortinas em climas quentes e ensolarados. A luz do lugar tem sido ignorada e seu espírito negado. Junto com a luz foi excluída a sombra (e seu enigma), perdendo-se o encanto sutil e discreto da luz controlada que modela o espaço através do dia, e que é mais rica que a maioria de seu conteúdo, enfeites, geralmente quinquilharias, ícones de uma cultura em questão.

Figura 21 – Faculdade de Arquitetura UFRGS

Figura 22 – Interior da Faculdade de Arquitetura UFRGS

Figura 23 – Museu de Bilbao

Como foram perdidas as sombras?

Uma revisão da evolução da iluminação e do espaço iluminado ajudara nesta peculiar tarefa.

Somente desde o século XVIII as sombras jogam um papel importante no espaço construído como já o tinham conseguido tempo atrás nas artes plásticas.

Figura 24 – Interior de Igreja; Alemanha.

A arquitetura da engenharia (DE FUSCO, 1981) é a manifestação mais significativa no campo construtivo da cultura do século XIX e, não sendo um fenômeno meramente técnico, marca a passagem mais clara entre o passado e o presente da história da arquitetura, sem o qual é impossível pensar o nascimento do Movimento Moderno. Como tal, refletindo de modo mais explícito os significados e as funções da sociedade de seu tempo, e propondo uma especialidade interna, própria e inédita, a obra dos engenheiros do século XIX é arquitetura para todos os efeitos e pode ser considerada como a emblemática da época: as pontes de ferro, as grandes coberturas de ferro e cristal, os grandes edifícios com esqueletos metálicos. Considerações de higiene, eficiência, economia e ganho motivaram inovações tecnológicas no controle do ambiente, ajudadas pelo desagrado estético das pessoas educadas pela má ventilação e a pobre iluminação proveniente do gás e os conseqüentes inconvenientes. A arte e a tecnologia se combinaram para rejeitar o escuro, o abarrotado, o sufocante. A generalização do uso da eletricidade e da iluminação artificial – que é um avanço importante na evolução da tecnologia, muito significativa para os edifícios e a cidade – foi fundamental para melhorar as condições consideradas apropriadas para os espaços habitados modernistas no século XX. Com o fornecimento regular de energia elétrica pública em 1882: “lançou-se a maior revolução ambiental da história humana desde a domesticação do fogo”. (BANHAM, R. – 1975).

Figura 25 – Praça da Alfândega, Porto Alegre, 1924.

A evolução da relação entre os elementos que suportam e os que são suportados caracteriza o desenvolvimento do Movimento Moderno. A estrutura de esqueleto é absorvida pelo racionalismo no seu programa de espaços dinâmicos, onde serve para configurar imagens leves, confiadas à estereometria pura dos volumes, que seria o emblemático da arquitetura racionalista. É notável “o fenômeno da concentração nos valores visuais e o estranho desinteresse pela qualidade de isolamento térmico e acústico do envolvente edilícia, assim como pela iluminação, apenas justificável pelo impacto causado pelas inovações na climatização e iluminação artificial. O Movimento Moderno, em menos de meio século, conseguiu impor como edifícios caixas de vidro semitransparentes, de materiais leves, quase inabitáveis, que se deterioram como carros estacionados à intempérie...” (CORONA MARTINEZ, 1987).

Desgraçadamente entre os valores esquecidos pelo estilo moderno, provavelmente por ter nascido em clima de Sol ocasional, está o de abolição das sombras. São poucos os edifícios e ambientes urbanos importantes de esse movimento com espaços notáveis sombreados.

A parede de vidro forma parte de um período importante da nova arquitetura e reflete sobre o espaço urbano, ajudando a o iluminar de uma maneira inesperadamente gentil. Também significava gastos (quando não desperdício) de energia devido às perdas e ganhos térmicos próprios de sua capacidade térmica, assim como perda de iluminação artificial durante a noite. Continha as novas possibilidades que evoluíram nessa época: meios que eram acessíveis aos olhos, mas que se

mantinham inúteis enquanto não se captavam suas implicações. Por trás dessa cegueira estava a divisão entre o pensamento e o sentimento, uma divisão que impossibilitava usar a tecnologia emblematicamente, talvez por estar sendo usada sem unidade conceptual, como expressão máxima da modernidade, sem incorporar aspectos sociais, humanos ou estéticos, sendo apenas o resultado de soluções engenhosas, próprias de pós-guerra, período até o qual a situação se mantém.

A dominância da iluminação pública na preocupação e prática de iluminação das cidades, não considerava as características e diferentes usos dos recintos urbanos que iluminava. O resultado foi uma iluminação uniforme para os motoristas e incoerente e incompleta para a cidade, pouco refinada, com problemas de poluição luminosa e sombras indesejáveis projetadas sobre as calçadas (péssimo para os pedestres e a edificação circundante).

Figura 26 e 27 – Imagens aéreas do bairro Menino Deus em Porto Alegre.

Não há dúvida de que Le Corbusier modificou seus critérios de projeto através do tempo (em períodos relativamente curtos), numa mudança que não só o tratamento dado à luz, mas também aos outros componentes do conforto ambiental, significaram um avanço importante em alguns casos. Basta lembrar o uso da luz indireta na *Ville Savoye*, em 1930, ou a significativa passagem da fachada totalmente envidraçada para a criação e uso do quebra-sol, uma das inovações tecnológicas mais importantes, talvez a única inovação técnico-estrutural que tenha acontecido no século XX no campo do controle do ambiente.

O próximo avanço tecnológico na área da iluminação artificial, aquela que fornece as sombras duras, foi a incorporação ao mercado, no final da década de 1940, do tubo fluorescente para iluminação artificial, o qual, junto com outras lâmpadas de descarga de gás, existia potencialmente desde o começo do século XX. Para o projeto arquitetônico, esta inovação representou a possibilidade de propor plantas baixas retangulares de espaços integrados através do forro luminoso, com as instalações prediais e as circulações colocadas no centro da planta retangular. Para a cidade foi a conquista de noite de forma barata e eficiente.

Novamente, as inovações tecnológicas tinham mudado os princípios de projeto arquitetônico, e urbano embora as vantagens de seu uso fossem de caráter econômico-funcional mais do que estético-compositivo e suas origens externas à edificação e a urbanização. A iluminação artificial foi uma inovação tecnológica marcante na história da arquitetura e do urbanismo.

É evidente que dentro dessa produção repetitiva e impessoal existiam edifícios e espaços urbanos encravados na tradição urbano arquitetônica do melhor cunho, onde em cada uma das instâncias históricas em que o homem reconheceu uma visão do mundo ordenado através de uma ótica particular e não duvidou em representá-la emblematicamente através não somente da arquitetura e do urbanismo, mas de todas as testemunhas históricas; algo assim como dizer: é aqui o emblema possível. O monastério de La Tourette, de Le Corbusier, 1959, é um exemplo disso. As *ramblas* de Barcelona são outro.

Figura 27 e 28 – Monastério de La Tourette, Le Corbusier

Figura 28 – Rambla, Barcelona.

Na edificação se passou das torres de vidro que usavam energia intensivamente e estavam iluminadas uniforme e generosamente, com domínio da transparência, aos edifícios “inteligentes” que controlavam automaticamente seu desempenho global. A crise de petróleo marcaria a revisão dos principais paradigmas vigentes dentro de um clima de recessão econômica e perplexidade perante a incapacidade de incidir sobre a realidade ambiental e a desestruturação política. Nesse panorama coexiste, também, uma acentuada preocupação por recuperar a áurea de objetos passados e a necessidade de fincar os pressupostos urbanos arquitetônicos na tradição enquanto a iluminação continuava se desenvolvendo aceleradamente. Já os caminhos estavam separados, o desencontro realizado. As possibilidades e problemas próprios da iluminação artificial – agora multiplicados nos exteriores onde se usa a iluminação de fachadas, comercial e publicitária, além da pública – nem sempre foram compreendidos e muito menos, explorados pelos projetistas. “... Os arquitetos estavam presos aos seus primeiros esboços. Como pode um homem treinado para modelar formas sob a luz exterior e suas sombras projetadas, mudar sua arte e modelar suas formas à luz proveniente do interior e sem sombras? A iluminação elétrica esboçou, assim, aos projetistas o desafio da tecnologia do ambiente em relação direta com a arquitetura, porque a grande abundância de luz junto com as grandes superfícies envidraçadas inverteu, efetivamente, todos os hábitos visuais sob os quais os espaços eram vistos. Pela primeira vez era possível conceber edifícios e espaços urbanos cuja natureza podia ser percebida durante a noite, quando a luz artificial resplandecia para fora através de sua estrutura. E essa possibilidade foi realizada e explorada sem suporte de nenhum esquema

teórico adaptado às novas circunstâncias e, nem sequer, de um vocabulário praticável para descrever esses efeitos visuais e suas conseqüências. O uso que os projetistas fizeram da luz foi tímido e as mudanças das formas unidas em luz para a luz unida em formas foram, ainda, demasiado grande para a maioria..." (BANHAM, 1975).

Paralelamente, no início dos anos 50, os manuais de iluminação já apresentavam avanços na iluminação de exteriores, de superfícies e objetos. O crescimento tecnológico dos anos 60 e 70 foi notável: melhorou a eficácia das lâmpadas, a maior luminância das fontes exigiu um melhor controle do ofuscamento e, conseqüentemente, do sistema ótico das luminárias. Realizaram-se grandes avanços no campo de visão e da percepção, base dos futuros projetos de iluminação, com importantes repercussões em temas específicos como a cor.

Ao problema criado pela crise energética a pesquisa respondeu rápido com lâmpadas que tinham maior rendimento energético, enquanto melhorava-se o material elétrico, incluído os projetores e um maior fluxo luminoso. Outro grande avanço dos anos 70 foi reconhecer o que os arquitetos já sabiam: que a luz solar ajuda a aparência qualitativa do entorno edificado. A década dos 80 conheceu um desenvolvimento importante da pesquisa no tema, particularmente das lâmpadas, chegando - se a um compromisso entre o rendimento e a qualidade da cor, aprofundando o estudo das restantes partes do sistema: controle elétrico-eletrônico, ótica das luminárias e, no final dos 80, se pesquisa o sistema completo.

Fecha-se a análise de evolução da luz e a sombra, da iluminação de espaços. Foi uma tentativa de entender e dar resposta a reflexões suscitada por uma realidade marcada pelo debate sobre novos e, geralmente historicista, caminhos da arquitetura e do urbanismo, no centro do qual está implícita a questão da tecnologia, da qual a iluminação artificial (principalmente) forma parte. Uma obsessão não assumida com a tecnologia dos séculos XIX e XX que têm adoradores e detratores.

Verifica-se que a produção de inovações tecnológicas não traz como conseqüência inevitáveis mudanças compositivas e estéticas nem na arquitetura nem o urbanismo, exceto quando incorporadas à cultura da qual é o emblema. Incorpora-se significativamente quando tem conteúdo cultural além do industrial, quando responde a solicitações de demanda significativa de maneira a melhorar a satisfação de uso ou diminuir o custo de satisfação dessa demanda.

Constata-se, também, que estamos longe daqueles momentos em que a relação tecnologia – espaço iluminado tinha o sentido emblemático de seu tempo. Faz-se necessário e urgente incorporar emblematicamente a tecnologia (a iluminação e as sombras) à atividade compositiva em todos os seus aspectos. Finalmente, se faz necessária uma visão global que supere a cisão entre teoria e prática que permita evitar as omissões e as redundâncias tecnológicas em relação à forma, beleza e cânones para se aproximar de um entendimento autêntico entre a cultura mental e a material, descobrindo o verdadeiro lugar da luz, da sombra, da penumbra, da transparência...

“Um dos grandes problemas da maioria dos organismos vivos hoje é a necessidade de escapar de cenas muito iluminadas que fazem com que seu ritmo circadiano normal se transforme em arritmia, essencialmente em pancadas”.

Michel Rosbash, Ph. D. Howard Hughes Medical Institute

Referências:

DE FUSCO, R. Historia de la arquitectura contemporanea. V.2. Madrid, Blume ,1981.
BANHAM, R. La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires, Infinito, 1975.
CORONA MARTINEZ, A. Notas sobre la dimensión constructiva en el aprendizaje de projeto. In: Anais do III Encontro Nacional sobre Ensino de Projeto Arquitetônico. Porto Alegre, PROPAR – UFRGS CNPQ, p.88 –90, 1987.
TANIZAQUI, J. Um acalorado elogio a las sombras. 5ª ed. Madrid: Siruela, 1997
TURQUETS, O. Barcelona: Turquets, 1994.